

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Wandenkolk Tinoco: experimentação de um novo conceito de moradia nos anos 70

Fernando Diniz Moreira

Ana Carolina de Mello Freire

Professor Doutor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bolsista PIBIC, 2007

fmoreira@hotmail.com.br

carol.freire@gmail.com

Wandenkolk Tinoco: Experimentação de um Novo Conceito de Moradia nos anos 70

Resumo

Graças a avanços tecnológicos, como a estrutura em concreto armado e o elevador, o edifício em altura tornou-se um fato na cena arquitetônica pernambucana a partir de meados do século XX. A inserção desse novo objeto na cultura e na arquitetura local desafiou os arquitetos a propor soluções para uma sociedade que adquiria novos hábitos. Um dos principais desafios residiu na transição das casas unifamiliares para os edifícios de apartamentos, que rapidamente tornariam-se o tipo predominante de moradia para as classes médias e altas locais. Como respeitar antigos hábitos tradicionais e padrões culturais ligados ao rés-do-chão em um edifício alto? Como estabelecer relações entre o ambiente e o clima local nesta nova forma de morar? Como reinterpretar formas tradicionais de vedação e de proteção solar nessa nova escala?

Estes foram alguns dos desafios que o arquiteto Wandenkolk Tinoco encontrou, ao se formar pela então Faculdade de Belas-Artes do Recife, em 1958. Na escola, foi aluno de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsóí, dois mestres da arquitetura moderna pernambucana. Tinoco trabalhou profissionalmente com os dois e, posteriormente, foi colega de trabalho deles ao ingressar como professor na mesma escola, como assistente de Amorim. Tinoco desenvolveu uma sólida carreira tornando-se um dos principais representantes da arquitetura moderna local e exercendo grande influência nas gerações seguintes, tanto pela prática arquitetônica como pela atividade de ensino. Na década de 1970, a fase madura de sua carreira foi representada pela produção de alguns edifícios residenciais em altura, para a companhia AC Cruz, particularmente os Edifícios Villa Bella, Villa Mariana, Villa da Praia, Villa Cláudia e Villa Cristina. Foi nestes edifícios que o arquiteto melhor sintetizou sua busca em agregar os valores da casa térrea ao apartamento.

O presente trabalho enfoca a obra residencial em altura de Wandenkolk Tinoco da década de 1970. Após breves considerações sobre o surgimento dos edifícios altos no contexto local e as explorações do conceito de moradia pelos arquitetos locais nos anos 50 e 60, parte-se para a análise dos edifícios acima citados. Isto será feito enfocando-se quatro temas. No primeiro, **organização espacial**, busca-se analisar a permanência dos valores culturais da residência térrea nas plantas dos apartamentos, ou seja, a reinterpretação de arranjos espaciais tradicionais nos edifícios altos. No segundo, **tessitura das fachadas**, busca-se estudar o processo de confecção da fachada, a justaposição dos materiais, as novas relações estabelecidas entre interior e exterior e a reinterpretação de formas clássicas. No terceiro, **adaptação climática**, aborda-se o atendimento aos condicionantes climáticos locais por meio de elementos como varandas, peitoril ventilado e *cobogós*. Finalmente, no quarto ponto, a **relação com o contexto urbano**, investiga-se a relação entre edifício e cidade, observando-se a transição da rua para o saguão dos edifícios, o uso de elementos paisagísticos e arquitetônicos e o aproveitamento de níveis topográficos. Apesar de não ter sido devidamente estudada, a obra de Wandenkolk Tinoco mostra a versatilidade e a capacidade da arquitetura moderna em se enraizar em contextos culturais específicos.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Edifício-Alto; Recife

Abstract

Thanks to advances in construction technology, such as concrete structures and the elevator, the high-rise building became a reality in the architectural scene of Pernambuco from the mid 20th century. The insertion of this new object in the local architectural culture challenged architects to propose solutions for a society which was acquiring new habits. One of the major challenges resided in the transition from single family houses to high rise residential buildings, which rapidly would be the predominant type of living for local medium and high classes. How to respect traditional cultural habits linked to ground in a high-rise building? How to establish relationships between climate and environment in this new way of living? How to reinterpret traditional ways of screening and solar protection in this new scale?

Those are some of the challenges that the architect Wandenkolk Tinoco faced after graduating from the then Faculdade de Belas-Artes do Recife, in 1958. In the school, he was a student of Delfim Amorim and Acácio Gil Borsóí, two masters of the modern architecture in Pernambuco. Tinoco had worked with them and later, was their colleague at the same school, as Amorim's assistant. Tinoco developed a solid career turning out to be one of the major representatives of the local modern architecture, having great influence on the later generations, by his architectural practice as well as his teaching activities. In the 1970s, the decade of his mature works of his career was represented by some high rise residential buildings made for the company AC Cruz Company, particularly the buildings Villa Bella, Villa Mariana, Villa da Praia, Villa Cláudia and Villa

Cristina. These buildings are the best representation of the Tinoco's search for the aggregation of the values of a house into the apartment

After some considerations on the nature of the high-rise building and its introduction in the local culture, this paper focus on the high-rise residential buildings designed by Wandenkolk Tinoco in the 1970s. This will be made focusing in four themes. Firstly, **the spatial organization**, we analyze the permanence of cultural values of single residences in the plans of the new apartments, in other words, the reinterpretation of traditional spatial arrangements in the tall buildings. Secondly, in fabrication of the façade, we study the process of fabrication of the façade, the juxtaposition of materials, the new relationships between interior and exterior and the reinterpretation of vernacular and classical forms. Thirdly, **the climatic adaptation**, we investigate the observation of the local climate conditions, by elements such as hollow bricks, lattices verandahs, and *peitoril ventilado*. Finally, in the **relationship with the urban context**, we study the relationship between the buildings and the city, taking into consideration transitions between lobby, sidewalks, the use of landscape and the topographical levels, and the mediations with the more ample context. Despite the lack of studies on Wandenkolk Tinoco's work, his buildings demonstrate the flexibility and the capacity of modern architecture to root itself in different cultural contexts

Key-words: Modern Architecture, High-rise building, Recife

Wandenkolk Tinoco: A Experimentação de um Novo Conceito de Moradia nos anos 70¹

Nos anos 1950, o Recife iniciou um processo de transformação de sua paisagem, com o espraiamento da mancha urbana e a verticalização do centro. Seguindo o exemplo do Rio de Janeiro e São Paulo de décadas antes, residências unifamiliares começaram a ser substituídas por edifícios de apartamentos, um processo que se intensificou nas décadas seguintes. A introdução do edifício residencial em altura na cena arquitetônica pernambucana a partir dos anos 1950 desafiou os arquitetos a propor soluções para uma sociedade que adquiria novos hábitos. Um dos principais desafios residiu na transição das casas unifamiliares para os edifícios de apartamentos, que rapidamente tornariam-se o tipo predominante de moradia para as classes médias e altas locais. Como respeitar antigos hábitos tradicionais e padrões culturais ligados ao rés-do-chão em um edifício alto? Como estabelecer relações entre o ambiente e o clima local nesta nova forma de morar? Como reinterpretar formas tradicionais de vedação e de proteção solar nessa nova escala?

Estes foram alguns dos desafios que o arquiteto Wandenkolk Tinoco encontrou, ao se formar pela então Faculdade de Belas-Artes do Recife, em 1958. Na escola, foi aluno de Delfim Amorim e Acácio Gil Borsóí, dois mestres da arquitetura moderna pernambucana. Tinoco trabalhou profissionalmente com os dois e, posteriormente, foi colega de trabalho deles ao ingressar como professor na mesma escola, como assistente de Amorim. Tinoco desenvolveu uma sólida carreira tornando-se um dos principais representantes da arquitetura moderna local e exercendo grande influência nas gerações seguintes, tanto pela prática arquitetônica como pela atividade de ensino.

Na década de 1970, Wandenkolk Tinoco chegou à fase madura de sua carreira e passou a projetar para a construtora A.C.Cruz. Foi neste período que projetou os edifícios Villas (Villa Bella, Villa Mariana, Villa da Praia, Villa Cláudia e Villa Cristina), nos quais melhor sintetizou sua busca em agregar os valores da casa para o apartamento.

Esses edifícios são o objeto deste trabalho. Após breves considerações sobre os problemas arquitetônicos advindos dos edifícios altos, é analisada, na parte 2, a introdução destes no contexto local e as investigações sobre o conceito de moradia pelos arquitetos locais nos anos 50 e 60. A parte 3 apresenta a figura de Tinoco. Por fim, a última parte analisa os edifícios acima citados. Isto será feito através da análise de quatro temas. No primeiro, **organização espacial**, busca-se analisar a permanência dos valores culturais da residência térrea nas plantas dos apartamentos, ou seja, a reinterpretação de arranjos espaciais tradicionais nos edifícios altos. No segundo, **tessitura das fachadas**, busca-se estudar o processo de confecção da fachada, os jogos contrastantes entre luz e sombra, áspero e liso, a justaposição dos materiais e sua adaptação ao clima local, e a releitura das formas vernaculares e clássicas e as novas relações

¹ Este texto é fruto da pesquisa "Valores da Arquitetura Pernambucana, 1970-2000". Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq

estabelecidas entre interior e exterior. No terceiro, **adaptação climática**, aborda-se o atendimento aos condicionantes climáticos locais por meio de elementos como varandas, peitoril ventilado e *cobogós*. Finalmente, em quarto lugar, a **relação com o contexto urbano**, investiga-se a relação entre edifício e cidade observando-se a transição da rua para o saguão dos edifícios, o uso de elementos paisagísticos e arquitetônicos e o aproveitamento de níveis topográficos.

1 O Arranha-céu: a especulação sobre um tema arquitetônico

Diante da escassez de terrenos nas áreas centrais das metrópoles modernas e do advento de novas tecnologias, como as estruturas de aço e de concreto armado e o elevador elétrico, o arranha-céu apareceu no final do século XIX, consolidando-se como forma arquitetônica marcante no século XX. Como símbolo do progresso e do futuro, ele tornou-se um objeto de fascínio e uma parte indissociável do imaginário de futuro proposto por arquitetos e artistas modernos.² Na *Cittá Nuova* de Sant'Elia, eles aparecem imersos em uma teia de circulações que se integrava por meio de diferentes níveis. No México, Francisco Mujica procurou estabelecer o arranha-céu como uma forma legítima do Novo Mundo. Já o norte-americano Hugh Ferriss notabilizou-se por suas por suas perspectivas dos arranha-céus que encapsulariam um futuro urbano nova-iorquino.³ Todos esses desenhos visionários são importantes demonstrações da imagem de futuro e progresso que o arranha-céu possuía no início do século XX.

Fig. 1 Francisco Mujica, A metrópole. Fonte: <http://davidszondy.com/future/city/mujica.htm>
Fig. 2 Hugh Ferriss, Verticals on wide avenues. Fonte: Ferris, *The Metropolis of Tomorrow*, p.38

Os arranha-céus transformaram a habitual relação entre carga e suporte, cheios e vazios, vedação e estrutura, afetando a própria forma de se pensar arquitetura.⁴ Como bem ilustrou Colin

² Para este fascínio sobre os arranha-céus norte-americanos ver: VAN DER LEEUWEN, Thomas. **The skyward trend of thought: The metaphysics of the American skyscraper**. Cambridge: The MIT Press, 1988. COHEN, Jean Louis. **Scenes of the world to come: European architecture and the American challenge, 1893-1960**. Paris/Montreal: Flammarion/CCA, 1995.
³ FERRISS, Hugh. **The Metropolis of Tomorrow**. New York: Princeton Architectural Press, 1986
⁴ CURTIS, William. **Modern Architecture since 1900**. London: Phaidon, 1996, p. 39.

Rowe, a estrutura em aço, com o aumento das superfícies envidraçadas e a diminuição dos suportes, liberou as fachadas de expressarem as cargas do edifício e as tradicionais analogias antropomórficas. Conseqüentemente, não seria mais necessário utilizar uma tradição clássica que, com suas colunas, capitéis e frontões, esteve por séculos associada à concepção da fachada.⁵ Com a real possibilidade de construção desses edifícios os arquitetos se depararam com diversas questões. Até que ponto as novas tecnologias iriam determinar a nova forma? Como seriam articuladas as funções neste novo formato? As fachadas deveriam representar intenções estéticas ou deveriam ser deixadas livres, como a expressão de uma nova tecnologia construtiva?

Fig. 3 Burnham & Root, com Charles Atwood. Reliance Building, Chicago (1890-4) em construção. Fonte: <http://www.brynmawr.edu/Acads/cities/imgb/imgb31/128e.jpg>

Fig. 4 Louis Sullivan, Wainwright Building, St Louis, 1890-1891. Fonte: Curtis, William. *Modern architecture since 1900*, p.48

Louis Sullivan procurou responder a estas questões especulando sobre como o edifício alto deveria ser tratado formalmente, ou seja, como “prover significado estético a este estéril empilhamento de andares”.⁶ Acreditando que a forma deveria ser a expressão direta e honesta da função, Sullivan chegou à conclusão de que a forma ideal para o edifício alto deveria partir de sua divisão em base, corpo e coroamento. A base, geralmente ocupada por lojas comerciais, deveria estabelecer uma relação adequada com a rua e como porte do edifício. Acima dela, seguiriam os pavimentos-tipo de escritórios, refletindo a multiplicação daquele elemento, e, no topo, o ático que com “seu peso e caráter” amarraria a composição. Além disso, deveria-se enfatizar a verticalidade do edifício, pois ele deveria demonstrar “sua força e o poder da altura”.⁷ Sullivan e seus colegas de Chicago foram pioneiros ao tratarem questões tecnológicas, como a inserção dos elevadores, a estrutura em aço e ferro, o uso do vidro, dando a estes elementos uma forma plástica condizente com seus materiais e funções. Alguns anos depois, Mies van der Rohe e Le Corbusier

5 ROWE, Colin. Chicago frame. In *The Mathematics of the ideal villa and other essays*. Cambridge: The MIT Press, 1976, p. 89-118.

6 SULLIVAN, Louis. The Tall Office Building Artistically Considered. In: *Kindergarten Chats and other writings*. New York: Dover, 1979. p. 208.

7 Ibidem. p. 206.

introduziram o tema do edifício alto de vidro no imaginário europeu criando imagens paradigmáticas que perduraram como tema arquitetônico fundamental ao longo do século XX.

O edifício alto se consolidou como uma das formas arquitetônicas primordiais do século XX. Ele trouxe consigo vários desafios tecnológicos, espaciais, estéticos e teóricos, que foram sendo “resolvidos” ao longo do século XX. Os arquitetos brasileiros também se lançaram nessa fase de experimentação em busca de uma forma e organização espacial que se adequasse aos padrões culturais de uma população acostumada a moradia em casas com quintais e jardins, como marcos produzidos por Rino Levi, Vital Brazil e Lucio Costa atestam. Essa nova forma também se mostrava atraente como imagem de modernidade, como os primeiros edifícios altos, como o Martinelli em São Paulo e o A Noite no Rio de Janeiro evidenciam. Cabia aos arquitetos, então, intermediar entre a forma moderna de habitar, as pressões dos incorporadores e do mercado, as novas tecnologias, as restrições estabelecidas pelos contextos urbanos e as tradições arraigadas de uma sociedade patriarcal ainda em evidência.

2. Verticalização em Pernambuco: Os Pioneiros

A aprovação dos primeiros edifícios altos no Recife data de 1928, evidenciando a tendência de verticalização das áreas centrais. Os primeiros “arranha-céus” recifenses, o Hotel Central e o Edifício Independência, foram ambos inaugurados no início da década de 30, mas ainda marcados por um ecletismo de linhas geometrizes. Um dos projetos que marcou essa introdução da linguagem modernista no Recife foi o Edifício Sede da Secretaria da Fazenda, projetado por Fernando Saturnino de Brito, em 1939 e inaugurado em 1942, um edifício que procura reproduzir a mesma disposição do Ministério da Educação em Saúde

Com a abertura da Avenida 10 de Novembro, atual Guararapes, entre 1939 e 1943, há a consolidação deste tipo na paisagem urbana. Ao longo desta Avenida foram construídos diversos edifícios, ainda em uma estética chamada *Art Déco* ou Proto-modernista. A conformação desses edifícios foi fruto de uma operação coordenada de reforma urbana que favorecia uma imagem de um centro vertical, moderno e densamente construído. Os projetos dos edifícios foram guiados por um rígido código que estabelecia alturas mínimas, galerias, andares superiores recuados e até mesmo a concordância das linhas arquitetônicas entre os edifícios. Esses adotavam a clássica divisão tripartite (base, corpo, coroamento), seus planos seguiam parâmetros inspirados pela *Beaux-Arts* e enfatizam com cortes e formas côncavas e convexas as esquinas e entradas da avenida.⁸

O edifício alto sintetizou a imagem de progresso almejada pelas elites locais e foi também conveniente em uma cidade com pouca superfície disponível. No entanto, os exemplos residenciais em altura eram ainda quase inexistentes. O edifício residencial em altura em Recife é

⁸ Sobre estes edifícios ver: MOREIRA, Fernando Diniz. **Shaping cities, building a nation: Alfred Agache and the Dream of Modern Urbanism in Brazil, 1920-1950.** Ph.D. Dissertation in Architecture. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2004, p.379-384.

um experimento do pós-guerra, mais especificamente, um experimento modernista por natureza, fruto da chamada escola pernambucana desenvolvida a partir de 1950.⁹

Apesar das experiências pioneiras da Luís Nunes na década de 30, a arquitetura moderna só veio se consolidar definitivamente no início da década de 1950 com a chegada do carioca Acácio Gil Borsoi e do português Delfim Amorim. Contratados para ensinar na Escola de Belas Artes de Pernambuco, esses profissionais influenciaram decisivamente as novas gerações de arquitetos.

Borsoi e Amorim adaptaram princípios modernistas da escola carioca e do modernismo europeu às condições climáticas e construtivas da região e propuseram soluções engenhosas que tornaram-se paradigmas da arquitetura residencial local. Eles utilizaram a divisão setorial por meio de diferentes níveis (geralmente um mais baixo para os serviços, outro intermediário para as áreas sociais e o superior para a íntima). Além disso, criaram vários terraços abertos à ventilação e protegidos da insolação, por elementos vazados e treliças em madeira, esquadrias com bandeiras e venezianas em madeira. Essas características podem ser comprovadas nas residências Lisanel de Mello Mota (1953), e do próprio arquiteto (1955), de Borsoi, e Serafim Amorim (1960) e Vale Júnior (1963), que foram bastante influentes nas novas gerações locais.¹⁰

Nesse mesmo período, aconteceu um deslocamento de populações para os subúrbios, como o Derby, Espinheiro, Madalena e Boa Viagem. O litoral começava a se valorizar como área de moradia, além de veraneio, e o edifício em altura passou a ser visto como uma alternativa de moradia.

O edifício residencial multifamiliar no Recife, no nosso entender, já surgiu moderno e a contribuição desses dois arquitetos como foi fundamental. Um dos primeiros edifícios altos a despontar na Avenida Boa Viagem foi o Edifício Califórnia, de Acácio Gil Borsói, projetado em 1953. Com uma planta hexagonal, ele associava um volume mais baixo comercial com uma torre residencial que mesclava apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. Na mesma Avenida foi erguido o edifício Acaiaca, projeto de Delfim Amorim e Lúcio Estelita, de 1957. Com apartamentos de 2 e 3 quartos, o edifício foi resolvido por meio de um volume único retangular com os cantos chanfrados e com fachadas laterais revestidas de azulejos como proteção às intempéries. Estes dois edifícios são experimentações em busca do edifício em altura residencial adaptado às condições locais, mas acreditamos que as melhores sínteses só seriam alcançadas posteriormente, na segunda metade da década de 1960. Edifícios como o Mirage (1967) de Borsoi e o Barão do Rio Branco (1969) de Amorim foram grandes marcos da arquitetura pernambucana. Nesses edifícios os arquitetos lançaram mão de uma série de elementos que tornaram-se característicos da escola pernambucana como a divisão do bloco em base, corpo e coroamento; os jogos dinâmicos de

9 Como por exemplo, o edifício Capibaribe, "o primeiro edifício residencial para a classe média alta, projetado por Hugo Marques, ainda nos moldes Art Déco – com *hall* de entrada monumental e com projeto semelhante ao de Copacabana, no Rio de Janeiro". MOREIRA, Fernando, NASLAVSKY, Guilah. **Tradição e Modernidade no Desenho da Cidade Estadonovista Brasileira: A Avenida Guararapes no Recife**. In *Arquitetura, Espaço Público, Projeto Social*, II Seminário Docomomo Brasil. Salvador: UFBA, 1997, p.64.

10 NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim**. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2004, pp.83-87, 96-101, 167-179.

planos e volumes, tirando partido das varandas e armários que sacavam do volume; o uso comedido da cor, como resultado dos materiais de diferentes texturas; o uso de revestimentos pré-moldados, cerâmicas e azulejos; o emprego de artifícios de adaptação climática, como o peitoril ventilado, cobogós e elementos vazados; e a preocupação com arremates e detalhes construtivos.¹¹

Fig.5 Acácio Gil Borsoi, Edf. Mirage, 1967 Foto: Fernando Diniz Moreira
Fig.6 Delfim Amorim, Edf. Barao do Rio Branco, Recife, 1969 Foto: Fernando Diniz Moreira

O novo estilo de vida que o edifício em altura representava e o conforto que as novas instalações proporcionava fez com que ele fosse se firmando como principal meio de moradia das classes média e alta. Os arquitetos iniciaram um processo de experimentação procurando sempre melhores soluções de adaptação ao clima e à cultura pernambucanos. Foi neste panorama que, ao nosso ver, o arquiteto Wandenkolk Tinoco fez a sua contribuição decisiva para a arquitetura moderna local.

3. O Arquiteto Wandenkolk Tinoco

Nascido em 1936, o arquiteto Wandenkolk Walter Tinoco formou-se na Escola de Belas Artes de Pernambuco no ano de 1958, onde foi aluno dos mestres Borsoi e Amorim. Os arquitetos formados em Pernambuco neste período estavam muito atentos aos meios de adaptação climática. Apesar de esta preocupação já estar presente desde os anos 1920, quando surgiu o *cobogó*, os maiores avanços neste âmbito foram conseguidos a partir dos anos 1950.¹² Armando de Holanda, um dos arquitetos da mesma geração de Tinoco, publicou, em 1976, o “Roteiro para

11 Sobre esses edifícios ver: BORSOI, Marco Antonio. A continuidade do moderno em Pernambuco. In: *Projeto*, 114, Set., 1988, p.56-59.

12 Para mais sobre o cobogó ver: SILVA, G. A pré-fabricação e a racionalização na arquitetura moderna em Pernambuco na década de 30 do século passado. In: MOREIRA, Fernando Diniz. **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007, pp.53-63.

Construir no Nordeste”, livro que reúne instruções para uma “construção frondosa”¹³, como a criação de sombras, os recuos das paredes para a proteção das aberturas, a ventilação cruzada, o uso de materiais tradicionais, como as venezianas, a telha canal, o convívio com a natureza, entre outros. Estas preocupações fizeram parte desta geração de arquitetos, e muito contribuíram para a formação de Tinoco.

Logo em seus primeiros projetos Tinoco recebeu do IAB-PE (Instituto de Arquitetos do Brasil de Pernambuco) o prêmio na categoria residências nos anos de 1958, 1960, e 1962.¹⁴ Nas suas residências havia uma grande síntese de materiais onde ele combinava superfícies lisas azulejadas com aberturas protegidas por venezianas, como pode ser visto na residência Luiz de Oliveira, de 1960. Disponha ainda os materiais industrializados com os tradicionais, com grandes panos de vidro, que buscavam a interpenetração dos espaços internos e externos, protegidos por beirais das cobertas inclinadas de telhas cerâmicas, como na sua própria casa de 1966. Além disso, utilizou pergolados, venezianas nas aberturas da sala que dão para a rua, cobogós e janelas altas, como pode ser notado na residência Cecílio Oliveira, no bairro de Boa Viagem.

Desde o início dos anos 1960, Tinoco desenvolvia também projetos para edifícios multifamiliares. Seus primeiros projetos, como os Edifícios Corcovado (1962), Queen Mary (1966) e Arquimedes de Oliveira (1966) mostram ainda volumes retangulares simples com superfícies policromáticas, revestidas por cerâmicas e pedras naturais, cores e texturas, cobogós e brises. Embora tímidos em relação aos que ele realizaria mais adiante, já demonstram a direção que Tinoco iria tomar em sua carreira.

Fig. 7 Wandenkolk Tinoco, Edf. Corcovado, 1962 Foto: Ana Carolina Freire
Fig. 8 Wandenkolk Tinoco, Edf. Queen Mary, 1966 Foto: Ana Carolina Freire

13 HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste**. Recife: MDU/UFPE, 1976. Pág. 43.

14 COELHO, D., et al. Wandenkolk Tinoco: "Contribuição para a Modernidade Pernambucana". In: MOREIRA, F. et AL. **Arquitetura e Urbanismo Modernos no Norte e Nordeste do Brasil, 1º Seminário Docomomo Norte Nordeste**. Recife: UNICAP/CECI, 2006, p. 5.

Tinoco procurou formas e uma organização espacial que se adequassem ao modo de viver do homem nordestino, que foi sempre marcado por uma ligação muito grande com o chão, com a terra. Estas características trazidas das casas térreas vão, aos poucos, sendo inseridas nos seus projetos de edifícios que ele desenvolveu nos anos 70, que reputamos como a melhor síntese dos valores da arquitetura local em altura.

4. Um Novo Conceito de Moradia

Na década de 1970, pode-se afirmar que Wandenkolk Tinoco atingiu uma fase mais madura de sua carreira. Neste período, ele buscou em seus edifícios em altura uma proximidade com o solo. Em suas palavras, ele procurou “levar ao apartamento alguns valores que estão arraigados ao chão”.¹⁵ Tinoco buscou na cultura nordestina elementos que pudessem ser levados a essas casas superpostas para amenizar a transição da casa térrea. Ele gostaria de proporcionar às pessoas algo que “não fosse muito distante do que era quando elas moravam em casas”¹⁶. O quintal foi o eleito por Tinoco como o elemento que mais marcava a forma de morar na casa térrea pela fluidez entre interior e exterior e pelo contato com a terra que proporcionava:

Nós do Nordeste convivemos bem com os espaços ajardinados e os quintais. Gostamos do cheiro da terra. Talvez até pela herança disponível da cultura do engenho de cana, que cultivava os campos abertos e verdes.¹⁷

Ele começou assim uma fase de experimentação, traçando vários esboços por meio dos quais chegou à figura das jardineiras suspensas e dos mezaninos ajardinados como transferência do quintal para o arranha-céu. Tinoco desenvolveu diversos tipos de articulação do quintal ao programa do edifício, com estes localizando-se nas bordas do andar, unindo a vegetação à composição das fachadas do edifício. Desta forma, seria assim possível amenizar a aridez das fachadas ortogonais, além de lhe possibilitar a criação de um jogo de saliências e reentrâncias que deu aos seus projetos uma grande riqueza volumétrica, riqueza esta que “se reporta à exuberância da nossa paisagem tropical”.¹⁸

15 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

16 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 30 de novembro de 2007.

17 JARDINS Suspensos de Wandenkolk **Revista Sim**, Recife, n. 45, p.44, abr. 2006.

18 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 15 de dezembro de 2007.

Fig. 9 Wandenkolk Tinoco, 'Edifício Quintal', croquis. Fonte: Revista Sim, 45, p.44, abr. 2006
 Fig. 10 Wandenkolk Tinoco 'Edifício Quintal', croquis. Fonte: Revista Sim, 45, p.44, abr. 2006

Embora não pudessem ter sido concretizados em toda sua plenitude, devido aos custos altos com impermeabilização de áreas muito vastas, Tinoco tentou colocá-los em prática nos edifícios que desenvolveu para a Construtora A.C.Cruz. Dirigida por Antônio Callou Cruz, a A.C. Cruz foi a grande parceria de sua carreira. Nesta construtora, de acordo com Callou Cruz, havia uma valorização da figura do arquiteto, pois a “a plástica, a beleza, aliada a uma boa funcionalidade era fundamental para atrair os clientes”¹⁹. Cruz destacou as soluções ousadas e originais de Tinoco: “é absolutamente certo afirmar que o destaque que a nossa empresa teve naquela época foi muito por conta dos projetos de Wandenkolk”.²⁰

A análise dos edifícios selecionados será feita através de quatro temas principais. O primeiro deles analisará a organização espacial das plantas baixas e procurará verificar a possível permanência de valores culturais e a reinterpretação da disposição dos ambientes da casa térrea. Em seguida se observará a tessitura das fachadas, os jogos contrastantes, entre luz e sombra, áspero e liso, a adaptação dos materiais ao clima local, e a reinterpretação das formas vernaculares e da linguagem clássica (base, corpo e coroamento, colunatas etc). O terceiro tema é a adaptação climática por meio da releitura de elementos tradicionais como beirais, varandas, quintais, entre outros. O último item analisará a relação destes edifícios com o contexto urbano, observando-se a transição da rua para o saguão dos edifícios, o uso de elementos paisagísticos e arquitetônicos e o aproveitamento de níveis topográficos. Dentre os edifícios construídos por Wandenkolk Tinoco neste período, foram selecionados para análise o Villa Bella (1974), o Villa Mariana(1976), o Villa da Praia (1977), o Villa Cristina (1978), e finalmente, o Villa Cláudia (1980).

¹⁹ Entrevista concedida por Antonio Callou da Cruz em 07 de outubro de 2007.

²⁰ Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 30 de novembro de 2007.

Fig. 11 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Bella (1974), vista. Foto: Ana Carolina Freire
 Fig. 12 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Bella (1974), planta. Arquivo AC Cruz
 Fig. 13 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Mariana (1976), vista. Foto: Ana Carolina Freire

Fig. 14 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Mariana (1976), planta. Arquivo AC Cruz
 Fig. 15 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa da Praia (1977), vista. Foto: Ana Carolina Freire
 Fig. 16 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa da Praia (1977), planta. Arquivo AC Cruz

Fig. 17 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Cristina (1978), vista. Foto: Fernando Diniz Moreira
 Fig. 18 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Mariana (1976), planta. Arquivo AC Cruz
 Fig. 19 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Claudia (1980), vista. Foto: Ana Carolina Freire

Fig. 20 Wandenkolk Tinoco, Edf. Villa Claudia (1980), planta. Arquivo AC Cruz

O **Villa Bella**, primeiro produto da parceria com a construtora A.C.Cruz, foi projetado juntamente com o arquiteto Ênio Eskinazi, ex-estagiário e sócio de Tinoco entre 1966 e 1974. Localizado no Espinheiro, em Recife, tem um programa simples com três quartos, sendo um suíte. Foi nele que Wandenkolk introduziu pela primeira vez as jardineiras e o jogo de reentrâncias e saliências nas fachadas. O **Villa Mariana**, localizado no bairro de Parnamirim no Recife, possui dois apartamentos por andar, com quatro quartos cada, sendo um deles suíte. Wandenkolk dispôs neste edifício as jardineiras mais largas já projetadas e podemos antecipar que se trata de sua grande obra prima.²¹ O **Villa da Praia**, localizado no município vizinho do Recife, Jaboatão dos Guararapes, no Bairro de Piedade, tem três quartos, sendo um suíte. Localizado próximo à praia, ele possui uma volumetria mais dinâmica, tendo em vista necessidade de proporcionar vistas para o mar aos dois apartamentos de cada pavimento. O mais robusto **Villa Cristina**, apresenta-se

²¹ Este edifício foi reconhecido como Imóvel Especial de Preservação pela Prefeitura do Recife pela Lei nº 16.159 de 24 de janeiro de 1996. Deste modo não é permitida neste qualquer intervenção que implique em demolição, descaracterização ou alteração da sua volumetria ou da sua feição original

bastante recuado em relação a rua, e possui quatro apartamentos por andar, cada um com três quartos, com uma suíte. Por último, o **Villa Cláudia**, também no Espinheiro, possui dois apartamentos por andar, com três quartos cada, sendo um suíte.

4.1 Organização Espacial

Tinoco teve que lidar com os problemas gerais acerca da moradia moderna e de como articulá-la em pavimentos superpostos. Ele se viu na necessidade de lidar com as dualidades culturais de uma sociedade que ainda possuía antigos hábitos, mas que desejava desfrutar das novas possibilidades tecnológicas. Para tal foi preciso lidar com padrões culturais pré-estabelecidos e resquícios de uma sociedade patriarcal que priorizava uma divisão rigorosa entre os setores social, de serviço e íntimo.

Em todos os projetos a divisão em espaços sociais, íntimos, e de serviços, está presente. Tinoco tratou os espaços de forma setorizada, buscando o melhor desempenho das funções da casa. Essas áreas são articuladas, de forma fluida, apenas com divisões visuais, por meio de “pontos de distribuição, como se fossem vestíbulos”.²² Assim as áreas são articuladas. A área social tem seus ambientes, as salas e varandas, bastante integrados, já os setores íntimos são mais delimitados por conta da privacidade. No entanto, Tinoco procura garantir o resguardo desses espaços, sem interromper a fluidez da circulação. Para tal, fez uso de artifícios como os lavabos e o recuo das circulações. Tinoco procura ainda deixar pequenas frestas que permitem vislumbrar que há algo além. Esta característica pode ser vista na disposição de pequenas janelas nas laterais das portas do Villa Cláudia, ao lado da porta da cozinha e da entrada, e no Villa Bella, na da cozinha. O setor de serviços, no entanto, é separado do restante da casa, comunicando-se com os ambientes sociais somente através da cozinha. No exemplo dos Villas Cláudia e Cristina, ele funciona como o segundo volume menor na parte posterior, que podem ser interpretados como as edículas das casas térreas.

Fig. 21 Edf. Villa da Praia, fachada. Foto: Fernando Diniz Moreira

²² Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

Fig. 22 Edf. Villa Bella, sala e varanda Foto: Fernando Diniz Moreira

Em sua busca pela adaptação à cultura local, Tinoco trouxe da casa térrea trouxe elementos como os terraços e quintais, os jardins e as salas de almoço. Os primeiros foram reinterpretados na figura das varandas, presentes em todos os edifícios. Tratada como um espaço que orquestrava a vida da família, eram integradas aos espaços sociais por grandes panos de vidro. Nesta, podia-se observar a interpenetração dos espaços interiores e exteriores, assim como nas casas térreas modernas. No caso do Villa Bella, ela perpassa toda a extensão frontal das salas, integrando-se de forma extremamente fluida. Já os jardins foram suspensos, dispostos em forma de jardineiras que acompanham as janelas. Um caso singular foi o do Villa Mariana, onde vastas jardineiras, de um metro de largura, perpassam toda a fachada principal. Nesse projeto Tinoco conseguiu chegar mais próximo de seus esboços de quintais. Ainda como resquício dos padrões culturais nordestinos, está presente nos Villas da Praia, Cláudia, e Cristina a copa, local despojado de reunião da família, funcionando como um anexo à cozinha, sem divisões físicas entre ambas. No primeiro edifício ela serve ainda como mirante para a paisagem, sacando do volume com grandes aberturas.

Fig. 23 Edf. Villa Mariana, jardineiras próximas ao nível da laje. Foto: Maria Clara Albuquerque

Fig. 24 Edf. Villa da Praia, copa. Foto: Fernando Diniz Moreira

Essa atenção de Wandenkolk a forma de morar tradicional não se traduziu em uma forma de projetar não-moderna. Pelo contrário, o ato projetual de Wandenkolk é um exercício de disciplina, associado à racionalização, a modulação dos elementos estruturais e a procura pela redução de custos.

A modulação está sempre presente em seus projetos manifestando-se em grandes eixos que abarcam toda a planta. A disposição da modulação é muito semelhante nos projetos do Villa Cristina e Villa Cláudia. Em ambos, Wandenkolk Tinoco evita o volume retangular puro, articulando dois volumes, um frontal maior e um posterior menor. Nestes apartamentos, existem três eixos secundários e um principal de simetria entre as unidades. No Villa Mariana, tratado com

um volume retangular simples como o Villa Bella, os cinco eixos estruturais são dispostos transversalmente em relação à maior lateral, e em número de cinco. Esta modulação foi diversificada no Villa da Praia, tendo em vista a necessidade das duas unidades desfrutarem da melhor vista para o mar, levando a um volume mais movimentado. É como se o volume retangular puro tivesse sua parte central, a torre de circulação e as áreas sociais dos dois apartamentos rotacionada em 45 graus em relação às alas privadas dos apartamentos. O resultado é de um dinamismo marcante na composição.

Tinoco inseriu na moradia em altura os costumes locais como a divisão setorial e realizou ainda a releitura de elementos tradicionais, trazendo-os para o apartamento na forma de varandas, jardineiras, e copas, sem descurar de uma forma de projetar moderna.

4.2 Tessitura das Fachadas

Os edifícios projetados por Tinoco possuem uma composição que parte, na maioria das vezes, de sólidos prismáticos retangulares e que chega a um resultado dinâmico por meio de reentrâncias e saliências. Assim, é obtido um belo jogo de luz e sombra entre as superfícies brancas salientes e os panos de vidro recuados do plano principal das fachadas. O arquiteto dispõe, ainda, nas esquinas dos volumes, um tratamento inusitado. Nelas são feitas duas arestas de forma a incitar um “arredondamento” das mesmas. Sobre isto, Tinoco disse que “uma aresta fala como se fosse uma palavra, ou uma frase, um pensamento, mas se você tem duas arestas você cria um diálogo, perdendo a frieza do monólogo”²³. Esta seria uma maneira de afastar a dureza da esquina, pois, segundo o arquiteto, “os edifícios lisos, cúbicos são muito duros e não se incorporam ao meio”.²⁴ O tratamento dado às esquinas de alguns destes projetos é bastante original, pois as arestas únicas são transformadas em três, duas salientes e uma reentrante. Isto pode ser visto no Villa Bella, na lateral voltada para a rua, onde a jardineira é dividida em duas e a janela de canto contribui para a desmaterialização da esquina. Já no Villa Mariana, isto é feito no mesmo elemento, com destaque para as pestanas inferiores que completam o conjunto. Esta composição está presente, ainda, no Villa da Praia em um dos quartos de casal, onde os armários sacam para formar uma esquina dupla.

23 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

24 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

Fig. 25 Edf Villa da Praia, esquina. Foto: Fernando Diniz Moreira

Fig. 26 Edf Villa Bella, esquina. Foto: Carla Medeiros

Fig. 27 Edf Villa Mariana, esquina. Foto: Ana Carolina Freire

Wandenkolk articulou materiais modernos com os tradicionais em soluções ricas plasticamente e de fácil execução, tendo em vista a pouca disponibilidade de mão-de-obra capacitada. O racionalismo projetual associava-se às condições do canteiro de obras, visto a confecção de material *in loco* e a participação ativa do arquiteto no detalhamento da execução. Os produtos padronizados, contudo, não eram deixados de lado, sendo utilizados de forma a tirar partido de sua flexibilidade em diferentes aplicações. Com esse trabalho, Tinoco alcançou uma primorosa composição nas fachadas de seus edifícios, que uniam diversas texturas a um dinâmico jogo de reentrâncias e saliências.

As cores são outro importante componente na tessitura das fachadas. Nestes edifícios, elas são obtidas por meio do uso de pastilhas cerâmicas, geralmente em conjuntos de duas tonalidades, que, pelo tamanho diminuto das peças, se desmaterializam em grandes superfícies uniformes. A sua disposição, todavia, não é aleatória, pois auxiliam na leitura dos elementos como a estrutura, a marcação dos andares e a diferenciação da base e coroamento. Em alguns casos, Wandenkolk Tinoco aplicou também placas de concreto aparente de tamanhos diversos em composições geométricas. Por fim, se integram ainda, às fachadas, as plantas das jardineiras, proporcionando vários tons e formas que se reportam à rica paisagem da zona da mata nordestina.

O dinamismo é uma característica marcante dos edifícios de Wandenkolk. Apesar da maioria destes projetos partirem de simples sólidos prismáticos retangulares, ele consegue uma grande movimentação com o saque de volumes nas fachadas. Isso pode ser visto no Villa Mariana, onde largas jardineiras sacam do prisma principal, e nos Villas Bella, Cláudia e Cristina, onde os saques são realizados pelos armários dos quartos e as jardineiras. Nestes dois últimos, Tinoco evita a disposição do volume simples, articulando três sólidos no Villa Cristina e dois no Villa Cláudia. Neste último, há ainda a presença de uma varanda na fachada posterior e do saque do coroamento, que parece flutuar sobre o conjunto. O mais dinâmico edifício analisado é o Villa da

Praia, como visto, aparenta se torcer em torno do eixo da torre de circulação vertical, impressão esta reforçada pelo saque dos armários e jardineiras e da varanda.

O arquiteto utiliza sempre a divisão clássica em base, corpo e coroamento, largamente aplicada nos projetos da Escola de Chicago. As bases são mais largas do que o volume principal, visto que a legislação permitia um menor recuo dos limites do terreno. Assim, é obtida uma área de lazer, e, ainda, uma garagem coberta para os automóveis. No Villa Bella ele solta o volume do chão, dispondo-o sobre pilotis, com a garagem semi-enterrada, e acima desta a área de lazer com jardins nas laterais. Tratamento semelhante é dado ao Villa da Praia, que desta vez ganha jardins mais generosos, proporcionados pelo amplo terreno.

O tratamento dado aos corpos dos edifícios é a marcação de faixas horizontais relativas aos pavimentos, buscando uma relação mais próxima com o nível do solo. Nos Villas da Praia, Bella e Cristina os andares são separados entre com a articulação dos volumes dos armários sacando e as janelas altas que perpassam toda a fachada dos quartos. No último edifício há ainda um trabalho compositivo com as janelas dos quartos, que alternam a localização em cada pavimento. No Villa Cláudia esta horizontalidade é marcada, sobretudo, pela moldura branca que Tinoco faz em cada pavimento. No Villa Mariana, onde as janelas ocupam toda a fachada do andar, as jardineiras são os elementos que marcam os diferentes níveis. Todos estes elementos geram no conjunto um belo jogo de claro e escuro obtidos através das reentrâncias, representadas pelos planos e vidro, e saliências, nos armários e jardineiras.

Fig. 28 Edf. Villa Bella, vista coroamento. Foto: Ana Carolina Freire
Fig. 29 Edf. Villa Cristina. Foto: Maria Clara Albuquerque

Fig. 30 Edf. Villa Mariana, coroamento. Foto: Ana Carolina Freire
Fig. 31 Edf Villa Claudia, fachada. Foto: Ana Carolina Freire

O coroamento é feito com o intuito de enfatizar sua distinção e de emoldurar a composição. No Villa Bella, ele é destacado com o uso do mesmo material da fachada posterior, o concreto aparente. Semelhante a este, o Villa da Praia possui ainda um grande pano de vidro no último apartamento, correspondente a um pé-direito duplo, que destaca a moldura do volume. No Villa Cristina, o coroamento é enfatizado também pela cor verde e pela diferenciação das janelas, que agora mantém tamanho e ritmo regulares, contrapondo-se às do ao corpo do edifício. No Villa Mariana, ele é diferenciado somente pelo recuo em relação ao corpo do mesmo e pelas aberturas predominantemente verticais que contrapõem-se à horizontalidade do volume. O mais interessante destes coroamentos é o do Villa Cláudia, mais largo que o corpo e com formas que se assemelham às de um capitel dórico.

O material predominante no revestimento desses edifícios é a pastilha cerâmica, muito utilizada na época. Tendo o branco como base de todas as composições, Tinoco articula tons relacionados à natureza, como o verde, ocre e o marrom. Remetendo à vegetação ele utiliza o verde como segunda cor nos Villas Bella e Cristina. No Villa da Praia, por conta da proximidade com o mar, a cor articulada com o branco é o azul. Na época de construção deste edifício, o bom relacionamento com os fabricantes das pastilhas permitiu a Tinoco desenhar uma placa de 40 por 40 centímetros, que ele denomina como sendo uma camisa estampada que daria a este um “caráter mais praieiro e alegre”.²⁵ A estas são unidas superfícies azuis que marcam as reentrâncias das jardineiras dos quartos. Nos Villas da Praia e Bella foram agregadas composições geométricas com placas de concreto aparente, que possuem diferentes tamanhos e são unidas tanto na vertical como na horizontal.

²⁵ Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

Fig. 32 Edf. Villa da Praia, detalhe, revestimento de pastilhas. Foto: Ana Carolina Freire
Fig. 33 Edf. Villa da Praia, detalhe, revestimento de placas de concreto. Foto: Fernando Diniz Moreira

É possível, portanto, afirmar que Tinoco inaugurou uma nova forma de pensar a fachada no âmbito local. Apesar de partir de sólidos simples, na maioria das vezes, ele conseguiu atingir uma grande movimentação tirando partidos de saques e reentrâncias e de esquinas duplas. Com a divisão do edifício em base, corpo e coroamento, ele obteve uma composição harmoniosa, que refere-se a um passado clássico mais distante. A confecção da fachada foi feita com grande rigor construtivo, apesar das restrições técnicas locais.

4.3 Adaptação Climática

Uma das principais preocupações de Tinoco ao projetar é o conforto e bem-estar dos moradores, portanto a adaptação climática torna-se um ponto significativo em sua obra. Para tal, ele parte primeiramente da setorização, que é utilizada como forma de orientar os cômodos para a melhor ventilação e insolação (no Recife, sul, sudeste e leste) de acordo com a necessidade de permanência das pessoas nos mesmos. Além disso, ele complementa esta orientação com a disposição interna dos espaços, que permitem a passagem fluída dos ventos.

Apenas motivos de força superior, com a situação urbana, poderiam levar Tinoco a comprometer a melhor orientação. No Villa Bella a orientação dos cômodos de maior permanência é nordeste, devido às poucas possibilidades do terreno, bastante estreito, e no Villa da Praia, a busca pela vista do mar de ambos os apartamentos fez com que os quartos de um dos apartamentos recebessem certa insolação. O sol poente deve ser, segundo Tinoco, evitado a todo custo. Nos Villas Cláudia e Cristina o quarto de casal possui uma de suas laterais poentes o que foi solucionado, no primeiro caso, com a locação de uma varanda como proteção solar, e no segundo, com uma viga horizontal como elemento de proteção.

Tinoco comumente soluciona estas questões acerca da incidência solar buscando referenciais na casa térrea. Ele todos seus edifícios faz saques nas fachadas reinterpretando os antigos beirais das casas. As saliências das jardineiras e dos armários funcionam como uma proteção às janelas, que se encontram recuadas. Desta forma, ele pode dispor janelas altas que, protegidas das

chuvas, permanecem constantemente abertas, ventilando os ambientes. Assim também se conseguiu o controle da luminosidade.

Fig. 34 Edf Villa Cristina, detalhe, janelas quartos. Foto: Ana Carolina Freire
Fig. 35 Edf. Villa da Praia, detalhe, janelas quartos. Foto: Fernando Diniz Moreira

O arquiteto aplicou soluções largamente utilizadas na arquitetura moderna brasileira, como os brises, e na pernambucana, os peitoris ventilados.²⁶ Os brises são geralmente projetados para as áreas de serviços, como no Villa Cristina e Villa Bella. O peitoril ventilado elemento singular da adaptação climática da arquitetura moderna pernambucana, foi largamente utilizado por Tinoco nestes projetos aliando-os à figura da jardineira, em sua parte inferior. Inicialmente, no Villa Bella, a aplicação se restringe ao peitoril dos quartos. Já nos Villas Cláudia e da Praia, ele é estendido à varanda, e, neste último, perpassa toda a extensão das salas. Ainda em busca da amenização da temperatura através da circulação de ar, o arquiteto fez saídas de ar nas bandeiras das portas e nas janelas altas das áreas de serviço em todos os seus edifícios.

Fig. 36 Edf. Villa Bella, detalhe bandeira. Foto: Fernando Diniz Moreira
Fig. 37 Edf. Villa Bella, detalhe peitoril ventilado. Foto: Fernando Diniz Moreira

²⁶ Criado por Augusto Reynaldo, o peitoril ventilado é uma solução de ventilação muito utilizada na Arquitetura Moderna Pernambucana, tendo como exemplo disto a adoção deste elemento em edifícios como o Acaiaca de Delfim Amorim e o Oásis de Glauco Campelo, entre outros.

Com esta análise observam-se as tentativas do arquiteto em adaptar a moradia em altura ao local em que esta foi situada, dispondo de diversos elementos para a amenização do clima quente e úmido da região, fazendo usos de soluções simples e eficazes.

4.4 Relação com o Contexto Urbano

Tinoco procurou inserir seus edifícios de forma harmoniosa com a paisagem urbana. Inicialmente, o arquiteto buscou uma arquitetura discreta, longe do monumental. Esta postura do arquiteto busca uma conciliação com o meio externo, através de uma contextualização, mas que não se rende a referências formais pré-concebidas. Ele procura inserir o edifício no tecido urbano sem que a sua presença seja destacada no conjunto, todavia não busca reproduzir o que já existe para se adequar à paisagem. Ele procura fazer referência ao dinamismo da cidade na inquietude de suas fachadas. Wandenkolk Tinoco esclareceu esta decisão afirmando que:

Na paisagem urbana o seu edifício não pode se desligar dos edifícios ruins que estão junto. Ele tem que ser um pouco ruim também. Contudo ele tem que ser ruim com cuidado, porque ele tem que ser ruim ao se integrar, mas ser bom ao ser isolado. Para que dentro da paisagem urbana ele não choque. Ele pode falar mais alto, mas ele tem uma força maior que é o conjunto. Esses são valores que contemplam a coletividade em detrimento da individualidade.²⁷

Desse modo, Tinoco procurou comunicar os edifícios diretamente com o meio urbano, dispondo-os recuados em relação à rua, para que assim o observador pudesse ter a vista plena dos mesmos. Tinoco explicou esta escolha dizendo que “o edifício tem uma aura e deve existir um limite entre ele e as coisas ao seu redor”.²⁸ Conseqüentemente eram criados adros na parte frontal, que o arquiteto tratou - com escadas, plataformas e jardins suspensos - para criar uma *promenade architecturale* no percurso de acesso destes. As bases, utilizadas como garagem e área de lazer, são geralmente mais largas que o corpo do edifício e, com seus jardins suspensos, ajudam nessa transição entre o edifício e a rua. A entrada ocorre sempre pelo pavimento de lazer no mezanino, sobre plataformas suspensas do solo. Esta característica se assemelha às casas-grandes elevadas, com suas grandes escadarias, que procuravam distinguir os níveis sociais.

Tinoco tentou também diminuir o impacto causado pela diferença de escala entre o homem e o arranha-céu. Ele desejava que os edifícios fossem aconchegantes, como deveria ser uma casa. Para isto era necessário trabalhar a escala para se obter o caráter desejado. Ele soluciona esta disparidade de alturas com a marcação da horizontalidade do edifício, trazendo-o mais para perto do chão.

Todos estes edifícios possuem uma comunicação visual direta com a rua, sendo separados desta apenas por gradis. Alguns deles tiveram guaritas adicionadas após a conclusão da obra por conta da violência urbana mais recente. No caso dos Villas Cristina, Cláudia e Bella, este acréscimo

27 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 15 de janeiro de 2007.

28 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 09 de janeiro de 2007.

pode ser considerado bem sucedido, visto que estas não interferiram muito no projeto original, mantendo formas que acompanham o volume do edifício e os mesmos materiais de revestimento deste, mas no Villa Mariana a guarita e o muro construído comprometeram o projeto.

Tinoco procurou, sempre que possível, projetar um recuo para a visada plena do conjunto arquitetônico. O mais bem sucedido foi o do Villa Cristina, onde o terreno amplo permitiu um vasto recuo na frente, que é ligado ao edifício por uma grande escadaria e um amplo mezanino de lazer que avança em direção à rua. Tinoco procura sempre dispor um caminho de entrada em seus edifícios, a partir do qual se pode ter diversas visadas e experiências do objeto arquitetônico. Como ele afirma, trata este percurso como uma analogia ao gênero musical, no qual antes do corpo principal da música têm-se uma introdução que descreve um pouco do que está por vir e prepara o espectador²⁹. Continuando no Villa Cristina, a experiência do percurso tem início na escada, situada na lateral direita do conjunto. Ao subir, o observador vai descobrindo aos poucos o espaço de lazer e seus jardins, para então adentrar no lobby e nos elevadores. Neste ambiente tem-se um belo painel com elementos de concreto que permitem a entrada de frestas de luz.

Fig. 38 Edf. Villa Cristina, escadaria de acesso. Foto: Maria Clara Albuquerque
Fig. 39 Edf. Villa da Praia, detalhe, rua de acesso. Foto: Fernando Diniz Moreira

²⁹ Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 30 de novembro de 2007.

Figure 40 Edf. Villa da Praia, acesso e jardins. Foto: Fernando Diniz Moreira
Figure 41 Edf. Villa Bella, acesso ao lobby. Foto: Fernando Diniz Moreira

No Villa da Praia, onde o terreno é delimitado por três ruas, sendo, uma destas, exclusiva para pedestres e para estacionamento de automóveis, Tinoco incorporou visualmente esta rua ao terreno do edifício e dispôs suaves plataformas que guiam o transeunte em direção ao lobby do edifício. Este recuo não está presente nos Villas Mariana, Bella e Cláudia. No primeiro, há uma vantagem da sua localização em uma grande avenida que permite a visualização total do mesmo. A entrada era feita por uma grande escadaria helicoidal quadrada. A partir desta se descortina a paisagem do mezanino de lazer, com seus jardins e árvores que foram preservadas e ultrapassavam a laje. Este percurso foi interrompido com a construção da citada guarita.

Já nos outros dois, os terrenos pequenos não permitiram a criação do adro, o que foi desfavorecido também pelas ruas em que se encontram, não tão largas e com muitas árvores na frente. No caso do Villa Cláudia a entrada é feita por uma grande escadaria paralela à fachada principal. Aos poucos vão sendo descobertas novas perspectivas, seguindo o conceito de *promenade architecturale*, para adentrar o mezanino de lazer, que também possui jardins, desta vez não tão amplos. No Villa Bella características clássicas são postas em destaque, onde o início do percurso se dá numa escadaria e segue através de uma colunata que ladeia o espaço de convívio dos moradores e conduz em direção aos elevadores.

Assim, Wandenkolk Tinoco atingiu uma agradável inserção destes edifícios na paisagem urbana. Procurou ainda uma relação com a terra e a vegetação, trazendo o verde para as alturas, fazendo o edifício se comportar como uma grande árvore. Ele conseguiu ainda manter uma relação com o pedestre através da permeabilidade visual dos gradis, e do recuo frontal que permitem a visualização do volume sobre diferentes ângulos e visadas. Finalmente, buscou compatibilizar o edifício alto com a escala do observador ao manter uma horizontalidade na composição, ao invés de salientar a verticalidade do arranha-céu, como preconizava Sullivan.

Considerações finais

O edifício alto constituiu um objeto primordial na arquitetura do século XX, um tipo construtivo que proporcionou desafios aos arquitetos na medida em que transformou as habituais relações entre

revestimento e estrutura, entre cheios e vazios, e provocou problemas ao se inserir em paisagens urbanas consolidadas. Com o edifício em altura sendo também adotado como moradia, coube aos arquitetos intermediar esta transição da residência unifamiliar para o apartamento.

Argumentamos que, no Recife, o edifício alto para moradia já surgiu como problema moderno. Começou a ser desenvolvido nos anos 50, mas só a partir do final da década de 60 é que produziu seus melhores frutos. A contribuição de Wandenkolk Tinoco nesse sentido foi fundamental. Ele deu início a uma busca que pode ser sintetizada no conceito do “edifício-quintal”, no qual ele procura trazer características das casas térreas para o apartamento. Foi nos edifícios Villas, feitos em parceria com a A.C. Cruz, onde Tinoco melhor conseguiu atingir esta síntese.

Assim, Tinoco procurou trazer para o apartamento os elementos da casa térrea local, como a divisão setorial em diferentes níveis, que foram lidos como a articulação das três áreas por meio de um ponto central de distribuição dos fluxos, sem descuidar da fluidez espacial. Agregou ainda os jardins e quintais, interpretados como varandas e jardineiras, os beirais, entendidos como os saques horizontais nas fachadas que protegem as aberturas, e as salas de almoço, vistas na figura das copas.

Tinoco tratou as fachadas de forma singular, por meio de reentrâncias e saliências em sólidos prismáticos regulares, criando jogos de claro e escuro, luz e sombra, e integrou na composição o verde das plantas e a quebra das esquinas. Buscou ainda a amenização do clima através da disposição dos ambientes e da adoção de elementos de ventilação e proteção contra a insolação.

Tinoco procurou relacionar seus edifícios com o dinamismo da cidade, com a vegetação e com o chão. Ele marcou a horizontalidade dos pavimentos-tipo para assim trazer o edifício para uma escala mais compatível com a do observador. Tratou ainda a permeabilidade visual do exterior com o interior e projetou percursos arquitetônicos que conduzem o pedestre desde a rua até os elevadores.

Desta forma, Wandenkolk Tinoco conseguiu atingir os preceitos da modernidade sem se desligar dos valores culturais. Apesar de continuar projetando até os dias atuais, Tinoco reconhece a impossibilidade de levar adiante estas idéias, que passaram a ser vistas como desperdício pelo mercado imobiliário, levando a uma sensível perda de qualidade da arquitetura local.³⁰ Estes edifícios dos anos 1970, são agora parte de nosso patrimônio e estão sob um alto risco de descaracterização. Sua preservação é uma tarefa urgente, pois além de serem síntese da evolução do tratamento do edifício em altura, eles representam um dos períodos mais expressivos da arquitetura pernambucana. Em uma cidade hoje massacrada por muros, guaritas e cercas elétricas, esses edifícios são também significativos por demonstrarem que o edifício alto não é necessariamente irreconciliável com a cidade e por poderem servir de reflexão a prática arquitetônica em nossas cidades contemporâneas.

30 Entrevista concedida por Wandenkolk Tinoco em 30 de novembro de 2007

Referências Bibliográficas

- AMORIM, Luiz M. do E. Escola do Recife: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. In: **Arquitextos Vitruvius** nº 012.03, 2001. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq012/arq012_03.asp em 29 de junho de 2007.
- ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE PERNAMBUCO. **Pesquisa imobiliária: grande Recife III/IV trimestre de 1984**. Recife: A Associação, 1984.
- CABRAL, Renata. A construção de um morar nordestino segundo o olhar do arquiteto italiano Mário Russo. In: MOREIRA, Fernando Diniz. **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: UNICAP/CECI, 2007.
- COLQUHOUN, Alan. O Conceito de Regionalismo. In: **Projeto Design**, nº159, dezembro, 1992. p.75-78.
- CURTIS, William. **Modern Architecture since 1900**. London: Phaidon Books, 1997.
- FERRISS, Hugh. **Metropolis of Tomorrow**. New York: Princeton Architectural Press, 1986.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FRAMPTON, Kenneth, et all. **Technology, Place and Architecture: The Jerusalem Seminar in Architecture**. New York: Rizzoli, 1998.
- FREYRE, Gilberto. **Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano**. Rio de Janeiro: Record, 1996.
- GOODWIN, Philip. **Brazil Builds. Architecture. New and Old, 1652-1942**. New York: MoMa, 1943.
- HOLANDA, Armando de. **Roteiro para construir no Nordeste**. Recife: MDU/UFPE, 1976.
- IAB-PE. **Delfim Amorim: Arquiteto**. Recife: IAB, 1991.
- JARDINS Suspensos de Wandenkolk **Revista Sim**, Recife, n. 45, p.44, abr. 2006.
- LEATHERBARROW, David. **Uncommon Ground: Architecture, Technology and Topography**. Cambridge: The MIT Press, 2000.
- MOREIRA, Fernando. Lucio Costa: Tradition in the Architecture of Modern Brazil. **National Identities**, Londres, v. 8, n. 3, p.259-275, set. 2006.
- _____. **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007
- NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim**. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2004.
- _____. A Escola Pernambucana ou tradição inventada? A construção da história da arquitetura moderna em Pernambuco, 1945-1970. In **Moderno e nacional, 6º Seminário Docomomo Brasil**. Niterói: UFF, 2005.
- NEUTRA, Richard. **Architecture of social concern in regions of mild climate**. São Paulo: Gerth Todtmann, 1948.
- OLIVEIRA, Rogério, CANEZ, Anna Paula. **Fábulas metropolitanas de Hugh Ferriss: Narrativa e desenho no projeto da cidade do amanhã**. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq026/arq026_03.asp em 10 de outubro de 2007.
- PALLASMAA, Juhani. **Encounters, Architectural Essays**. Helsinki: Rakennustieto, 2005.
- PREMIACAO anual da **IAB PE**, 1969. Recife: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1969.
- ROWE, Colin. **The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays**. Cambridge: The MIT Press, 1999.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.
- SERT, Jose Lluís. Windows and Walls: an Approach to Design. **Architectural Record** 131, 1962, pp.132-133.
- SILVA, P., LUNA, R., LUCENA, A., **Metodologia para Análise do Desempenho Térmico de Edificações Residenciais em Regiões de Clima Quente-Úmido: Exemplos da Arquitetura Moderna em Pernambuco**. In: MOREIRA, Fernando Diniz. **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: UNICAP/CECI, 2007.

SULLIVAN, Louis. The Tall Office Building Artistically Considered. In: **Kinder-Garten Chats and other writings**. New York: Dover, 1979.

TOLEDO, Roberto Pompeu de. O elevador, esse injustiçado. **Veja**, São Paulo, 1542, p.134, 15 abr. 1998.

TZONIS, Alexander, LEFAIVRE, Liliane. Why Critical Regionalism Today? In: **Architecture and Urbanism**, nº 236, maio, 1990. P. 22-23.